

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ В УЧЕБНОМ ПРЕДМЕТЕ “ВОСПИТАНИЯ” НА ОСНОВЕ НАСЛЕДИЯ МАВЕРАННАХРА

Ахмедов Бобуржон Васикович,

*преподаватель кафедры педагогики начального образования
Национального педагогического университета Узбекистана имени
Низами.*

<https://orcid.org/0009-0000-5274-8916>

E-mail: boburjonahmedov993@gmail.com

Дустмуродова Лола Акмал кизи

*студентка 2 курса направления «Начальное образование»
Национального педагогического университета Узбекистана имени Низами*

Аннотация. В статье рассматриваются историко-педагогические и духовно-нравственные основы формирования воспитательной системы на территории Мавераннахра. Особое внимание уделяется анализу социально-культурных, религиозно-философских и научно-образовательных факторов, оказавших влияние на развитие воспитательной мысли в IX-X веках. Обосновывается значимость исламской педагогической традиции, а также идей выдающихся мыслителей Востока в формировании нравственных ценностей личности. Показана роль национального историко-культурного наследия в современном развитии науки о воспитании и духовно-нравственном становлении подрастающего поколения.

Ключевые слова: Воспитание, духовно-нравственные ценности, педагогическая мысль, Мавераннахр, исламская педагогика, национальное наследие.

Annotatsiya. Maqolada Mavaraunnahr hududida tarbiya tizimining shakllanishiga asos bo'lgan tarixiy-pedagogik hamda ma'naviy-axloqiy omillar tahlil qilinadi. IX-X asrlarda tarbiyaviy tafakkur rivojiga ta'sir ko'rsatgan ijtimoiy-madaniy, diniy-falsafiy va ilmiy-ta'limiy omillarni o'rganishga alohida e'tibor qaratiladi. Islomiy pedagogik an'ananing, shuningdek, Sharqning buyuk mutafakkirlari g'oyalarining shaxs axloqiy qadriyatlarini shakllantirishdagi ahamiyati asoslab beriladi. Milliy tarixiy-madaniy merosning tarbiya ilmining zamonaviy rivojidagi hamda yosh avlodning ma'naviy-axloqiy kamolotidagi o'rni yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: Tarbiya, ma'naviy-axloqiy qadriyatlar, pedagogik tafakkur,

Mavaraunnahr, islomiy pedagogika, milliy meros.

Abstract. *This article examines the historical-pedagogical and spiritual-moral foundations of the formation of the educational system in the territory of Mawarannahr. Particular attention is paid to the analysis of socio-cultural, religious-philosophical, and scientific-educational factors that influenced the development of educational thought in the 9th–10th centuries. The significance of the Islamic pedagogical tradition, as well as the ideas of outstanding Eastern thinkers, in shaping the moral values of the individual is substantiated. The role of the national historical and cultural heritage in the contemporary development of educational science and in the spiritual and moral formation of the younger generation is highlighted.*

Keywords: *Upbringing, spiritual and moral values, pedagogical thought, Mawarannahr, Islamic pedagogy, national heritage.*

Введение. В условиях глобализационных процессов и трансформации системы образования особую актуальность приобретает проблема духовно-нравственного воспитания личности. Современная наука о воспитании все чаще обращается к историческому опыту и культурному наследию народов как к важному источнику формирования ценностных ориентиров молодёжи. В этом контексте наследие Мавераннахра занимает особое место, поскольку именно на данной территории на протяжении веков формировалась уникальная система духовного, интеллектуального и нравственного воспитания.

Период государственной независимости Республики Узбекистан создал необходимые условия для объективного и всестороннего изучения национальной педагогической традиции. Освобождение от идеологических ограничений позволило по-новому осмыслить вклад выдающихся ученых, богословов и философов в развитие воспитательной мысли, а также определить их значение для современной теории и практики воспитания.

31 августа 2024 года в связи с Днём памяти жертв репрессий в мемориальном комплексе «Площадь памяти шахидов» города Ташкента состоялось памятное мероприятие. В нём приняли участие представители государственных и общественных организаций, ветераны и представители интеллигенции. В церемонии принял участие Президент Республики Узбекистан **Шавкат Мирзиёев**, который выступил с речью. В своём выступлении глава государства уделил особое внимание неразрывной взаимосвязи исторической памяти и воспитания молодёжи,

подчеркнув следующее: *«Самая великая школа, самое великое воспитание - это сама история. Наша молодёжь должна хорошо знать свою историю, брать пример не у других, а у собственных предков. Необходимо глубоко и всесторонне заложить эту основу, донести её до молодёжи на понятном и доступном языке, в интересной форме, в том числе через социальные сети, и внедрить в общественное сознание. Воспитывая молодое поколение в таком духе, мы сможем твёрдо и последовательно следовать по выбранному нами пути»*, - отметил глава государства.¹

Основная часть. Исторический анализ свидетельствует о том, что в IX-X веках Мавераннахр представлял собой развитое социально-культурное пространство, в котором воспитание рассматривалось как важнейший фактор общественного развития. Несмотря на определенные внутренние противоречия, регион обладал устойчивой системой государственного управления, развитой экономикой и высоким уровнем духовной культуры. Экономическое развитие, основанное на земледелии, ремесленничестве, торговле и ранних формах производства, создавало благоприятные условия для формирования образовательной среды. В этих условиях воспитание носило комплексный характер и было направлено не только на передачу знаний, но и на формирование нравственных качеств личности, таких как ответственность, справедливость и трудолюбие. Особую роль в развитии воспитательной парадигмы сыграло распространение ислама и формирование исламской педагогической традиции. Ислам рассматривал воспитание как целостный процесс духовного и нравственного совершенствования человека, основанный на гармонии разума, веры и поведения. Развитие хадисоведения, фикха и калама способствовало формированию научно обоснованных подходов к воспитанию личности. Значительный вклад в развитие воспитательной мысли внес имам Абу Ханифа, чьи идеи заложили основы нравственно ориентированного подхода к воспитанию. Его взгляды подчеркивали приоритет разума, справедливости и личной ответственности человека перед обществом. Данные принципы оказали существенное влияние на формирование педагогических установок в рамках ханафитского мазхаба. Дальнейшее развитие этих идей связано с именем Абу Мансура аль-Матуриди, который сформировал целостную теологическую концепцию, направленную на укрепление духовно-

¹ Шавкат Мирзиёев: Самая большая школа, самое действенное - сама история. 31.08.2024. <https://president.uz/oz/lists/view/7515>.

нравственных основ личности. Матуридитская школа рассматривала воспитание как процесс осознанного усвоения нравственных норм, опирающийся на разумное постижение религиозных и социальных ценностей. Следует отметить, что различия между основными теологическими школами ислама не носили принципиального характера и проявлялись преимущественно в интерпретации отдельных воспитательных аспектов. Эти различия обогащали педагогическую мысль и способствовали формированию многообразных подходов к воспитанию в рамках единого духовного пространства. Высокий уровень педагогической культуры региона подтверждается и светскими научно-философскими трудами выдающихся мыслителей Востока. Идеи Аль-Фараби о гармоничном обществе, научно-медицинские взгляды Ибн Сины, энциклопедические исследования Беруни и гуманистическое наследие Алишера Навои содержат глубокие педагогические положения, направленные на всестороннее развитие личности. В последующие исторические периоды развитие национальной воспитательной мысли нередко сталкивалось с идеологическими ограничениями, что приводило к снижению внимания к духовно-нравственным аспектам образования. Однако идеи национальных просветителей конца XIX - начала XX века вновь актуализировали проблему воспитания как основы общественного прогресса, подчеркивая необходимость синтеза духовных ценностей и светских знаний.

Заключение. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что историко-педагогическое наследие Мавераннахра представляет собой целостную и научно обоснованную систему духовно-нравственного воспитания. Данная система формировалась на основе многовекового опыта, религиозно-философских учений и достижений научной мысли региона. В современных условиях обращение к этому наследию приобретает особую значимость для развития науки о воспитании и формирования духовно зрелой, социально ответственной личности. Интеграция историко-педагогических идей в содержание предмета «Воспитания» способствует укреплению нравственных ценностей молодежи и сохранению национальной идентичности в условиях глобальных вызовов.

Литература:

1. Шавкат Мирзиёев: Самая большая школа, самое действенное - сама история. 31.08.2024. <https://president.uz/oz/lists/view/7515>.

2. Воспитание. Секреты счастья и успеха. Учебник для учащихся 7-го класса общеобразовательных школ. Ташкент, «Узбекистан», 2020.

3. Бухоро ёхуд Мовароуннаҳр тарихи. Ҳерман Вамбери. Тошкент Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти 1990. www.ziyouz.com kutubxonasi

4. Қ.Б.Қодиров. Имом Абу Исо Муҳаммад ат-Термизийнинг муҳаддислик фаолияти ва тарбиявий қарашлари: педагогика фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертацияси -т., 2008. 142 бет.